

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2020. – С. 14-16.

3. Василенко В. Принцип региональной уравниловки не только не эффективен, но и опасен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://federal.org.ua/content/printsip-regionalnoi-uravnilovki-ne-tolko-ne-effektiven-no-i-opasen-dlya-ukrainy>.

4. Перевозникова О.В. Формування кластерів, як засіб підвищення конкурентоспроможності економіки регіону / О.В. Перевозникова // Економічний простір: зб. наук. праць. – № 43. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – С.113-122.

5. Иванова О.Ю. Факторы обеспечения устойчивой конкурентной позиции региона / О.Ю.Иванова // Вестник УРФУ. Серия Экономика и управление. № 3/2014. – С.95-103.

6. Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона: факторы и метод создания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cfin.ru/press/marketing/2001-4/03.shtml>.

7. Ермишина А.В. Конкурентоспособность региона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cfin.ru/management/strategy/competitiveness.shtml>.

УДК 338
DOI

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Петренко С. Н.

д-р экон. наук, профессор

Бессарабов В. О.

канд. экон. наук., доцент

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, ДНР

В ходе исследования проанализированы предпосылки развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики, вследствие чего выделены основные проблемы ее экономической безопасности и предопределены пути их решения. Логическим продолжением исследования стало обоснование взаимообусловленности сформулированных предпосылок при помощи построения кругов

(диаграмм) Эйлера, в результате чего наглядно показаны логические связи между ними.

Ключевые слова: *предпринимательская деятельность; экономическая безопасность предпринимательской деятельности; цифровизация экономики; цифровая экономика; проблемы предпринимательской деятельности; проблемы экономической безопасности.*

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Petrenko S. N.

Doctor of Economic Sciences, Professor

Bessarabov V. O.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

SO HPE «Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky», Donetsk, DPR

In the course of the study, the prerequisites for the development of entrepreneurial activity in the context of the digitalization of the economy were analyzed, as a result of which the main problems of its economic security were identified and the ways of their solution were predetermined. The logical continuation of the study was the substantiation of the interdependence of the formulated premises by constructing Euler circles (diagrams), as a result of which the logical connections between them are clearly shown.

Keywords: *entrepreneurial activity; economic security of entrepreneurial activity; digitalization of the economy; digital economy; business problems; problems of economic security.*

Постановка проблемы. В современных условиях предпосылки развития предпринимательской деятельности должны предполагать обеспечение ее безопасности за счет как развития поддерживающей инфраструктуры (аппаратное и программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные сети и т.д.), так и повышения квалификационных требований к работникам. Активная цифровизация экономики на фоне распространения новой коронавирусной инфекции уже сейчас обострила ряд проблем, в целом связанных с развитием предпринимательской деятельности и обеспечением ее экономической безопасности в частности.

Необходимость переосмысления предпосылок развития предпринимательской деятельности наилучшим образом демонстрирует величина затрат на ее цифровизацию (согласно [1]), которая в среднем составляет 1344 млрд. руб. (1,5 % ВВП Российской Федерации), что заметно выше по сравнению с вложениями в государственный сектор 358 млрд. руб. (0,4 % ВВП).

Анализ исследований и публикаций. Очевидная актуальность и насущность проблем развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики ежегодно подчёркивается в значительном количестве публикаций отечественных и зарубежных ученых. Так, среди современных исследований за последние годы обращают на себя внимание результаты, полученные Л.П. Дашковой и О.А. Репушевой [2], И.А. Денисенко [3], З.И. Лобановой [4], В.Н. Махалиным и О.М. Махалиным [5], А.Н. Приженниковой и Г.Ю. Колядой [6], Н.Г. Устиновой [7].

Однако интерпретация даже современных результатов исследований нуждается в постоянном пересмотре и совершенствовании. Это связано, в первую очередь, с динамикой развития как предпринимательской деятельности, так и темпов цифровизации, особенно в современных реалиях пандемии коронавируса.

Кроме того, несмотря на вектор цифровизации экономики Донецкой Народной Республики, который был озвучен еще в 2017г. министром экономического развития В.В. Романюк [8] исследований, посвященной данной проблематике, еще недостаточно.

Цель статьи заключается в обосновании предпосылок развития предпринимательской деятельности и путей решения существующих проблем ее экономической безопасности в условиях цифровизации экономики.

Изложение основного материала. Прежде всего, обратим внимание, что для достижения цели представленного исследования особое значение приобретает изучение тенденций цифровизации отечественной экономики в целом, а не анализ финансовых показателей, чему должно быть уделено отдельное внимание.

Учитывая вышесказанное, в качестве объектов исследования выступили 25 предприятий Донецкой Народной Республики, сгруппированные по следующим отраслям экономики: тяжелая промышленность, легкая промышленность, торговля, сервис.

Респондентами выступали руководители и их заместители, менеджеры структурных подразделений и ведущие специалисты указанных субъектов предпринимательской деятельности, которыми, прежде всего, был определен перечень систем, нуждающихся в цифровизации (внедрению цифровых технологий).

В ходе исследования руководителями и их заместителями, согласно таблице 1, была отмечена острая необходимость цифровизации систем управления экономической безопасностью (82,6 %), маркетингом (81,5 %), финансами (72,1 %), а также логистики (63,8 %). Примечательно, что, по мнению 42,3 % респондентов, особой

необходимости в цифровизации системы управления персоналом для отечественных предприятий нет. Наименьшую актуальность для цифровизации, согласно ответам респондентов (34,8 %), имеет система управления производством.

Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос о необходимости цифровизации систем управления предприятием

Системы управления	Распределение ответов респондентов					
	Руководители и их заместители		Менеджеры		Ведущие специалисты	
	Место	%	Место	%	Место	%
Экономической безопасностью	1	82,6	2	77,2	2	63,7
Маркетингом	2	81,5	4	54,3	5	49,3
Финансами	3	72,1	1	79,5	6	42,6
Логистикой	4	63,8	5	39,1	1	65,8
Персоналом	5	42,3	3	64,7	3	55,1
Производством	6	34,8	6	35,4	4	53,9

В свою очередь, 79,5 % менеджеров структурных подразделений отмечают острую необходимость цифровизации управления финансами, что вполне логично, так все хозяйственные операции и, соответственно, расчеты по ним входят в сферу их должностных обязанностей. Цифровизация системы управления экономической безопасностью для данной группы респондентов находится на втором месте, согласно мнению 77,2 % респондентов. Нельзя не обратить внимание на то, что цифровизация систем управления логистикой и производством для менеджеров структурных подразделений, так же, как и для руководителей, особой актуальностью не отмечается.

Обратная ситуация наблюдается в ответах ведущих специалистов отечественных субъектов предпринимательской деятельности, среди которых 65,8% подчеркнуло острую необходимость в цифровизации системы управления логистикой, а 53,9 % – системы управления производством. Отдельно акцентируем внимание, что на необходимость цифровизации системы управления экономической безопасностью указало 63,7 % респондентов на фоне приблизительно одинакового распределения ответов среди других систем.

Очевидно, что выделенные респондентами системы управления являются условными для некоторых субъектов предпринимательской деятельности, однако, нельзя не обратить внимание на том, что все они так или иначе находятся под влиянием угроз экономической безопасности (от политико-правовых до информационно-цифровых согласно [9]). Другими словами, правомерно считать, что цифровизация экономической

безопасности, в конечном итоге, приводит к цифровизации предпринимательской деятельности в целом, и наоборот.

Учитывая вышесказанное, нами были сформулированы 5 предпосылок (или исходных пунктов, предварительных условий) развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики, в рамках каждой из которых определены проблемы и перспективы их реализации. Подчеркнем, что ранее в [10], нами уже была обоснована правомерность выделения указанных далее предпосылок, поэтому сейчас обратим внимание на логику их взаимосвязи.

1. Информация – источник развития предпринимательской деятельности, обеспечения конкурентоспособности ее субъектов и их экономической безопасности.

Очевидно, что сбор, хранение и обработка информации позволяет получать необходимые сведения для принятия управленческих решений. Умение работать с данными и их анализировать все больше становится основой цифровой экономики, так как связано с возможностью получать «инсайты», в том числе и об угрозах экономической безопасности. При этом доступ к информации уже давно осуществляется не только через деловые контакты или другие общепринятые коммуникационные каналы, а и через сеть Интернет. Исходя из этого, на рисунке 1 представлены проблемы, с которыми сталкиваются отечественные субъекты предпринимательской деятельности при сборе, хранении и обработке необходимой им информации.

2. Интернет вещей – основа современной предпринимательской среды и технология развития предпринимательской деятельности.

В самом общем понимании Интернет вещей представляет собой глобальную сеть, основу которой составляют устройства (со встроенными сенсорами, датчиками и т.п.), а также программное обеспечение, необходимое для их взаимодействия и взаимосвязи между собой. Именно благодаря Интернету вещей повышается качество жизни общества, эффективность предпринимательской деятельности и открытость государственных органов. Приблизительная оценка количества «умных» приборов, подключенных к Интернету уже до 2020 года, составляла около 30 млрд устройств, при мировом объеме инвестиций в 24 триллиона.

3. Программные продукты и информационные технологии – основа результативности предпринимательской деятельности.

Современные программные продукты и информационные технологии уже сейчас становятся основой для принятия обоснованных управленческих решений, создания новых продуктов, ценностей, свойств и, соответственно, являются базой формирования конкурентных преимуществ.

4. Моделирование бизнес-процессов – залог максимизации результатов предпринимательской деятельности и оптимизации управленческих решений относительно ее развития.

Отечественные субъекты предпринимательской деятельности на современном этапе развития экономики, с присущими ему сложностями и кризисными ситуациями, уделяют недостаточно внимания моделированию бизнес-процессов. Это связано не только с высокой стоимостью необходимых программных продуктов, а и с долей скептицизма относительно того, что моделирование позволит получить лучшие результаты, чем, например, опыт менеджеров структурных подразделений.

5. Цифровое рабочее место – доминанта эффективности предпринимательской деятельности и адаптации к рыночной конъюнктуре.

В современных условиях «физическое» нахождение сотрудника на рабочем месте уже не может считаться гарантией продуктивности его работы и эффективности предпринимательской деятельности (в подтверждение этому карантинные мероприятия в рамках пандемии коронавируса). Очевидно, что рыночная конъюнктура выдвигает совершенно новые требования к рабочему месту, такие как мобильность, информативность, и, конечно, цифровизация.

На цифровом рабочем месте соединяются практически все технологии, которые используются для выполнения работы в современной рабочей среде. Цифровому рабочему месту характерно применение как специализированных бизнес-приложений, так и электронной почты, средств мгновенных сообщений, корпоративных социальных сетей и инструменты для проведения виртуальных встреч.

Сформулированные предпосылки, проанализированные в разрезе проблем (которые детально рассмотрены нами в [10]), связанные с их реализацией, по нашему мнению, должны рассматриваться в совокупности.

Это, в первую очередь, обусловлено тем, что четко установить границы между ними не представляется возможным и целесообразным, что только подчеркивает их взаимообусловленность. К тому же, рассмотрение всех предпосылок в единстве и взаимосвязи позволит четко определить сущность проблем, а также предопределить пути их решения.

Наиболее удачно, по нашему мнению, взаимообусловленность предпосылок развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики может быть обоснована и в дальнейшем проанализирована при помощи построения кругов (диаграмм) Эйлера, построение которых наглядно покажет логические связи между ними.

Итак, на рисунке 1 при помощи кругов Эйлера показана взаимосвязь предпосылок и сущность проблем развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики, рассматриваемой через призму точек их пересечения.

Выделим 6 точек пересечения предпосылок с присущими им проблемами:

- 1) А – предпосылка 1 \cap предпосылка 2;
- 2) В – предпосылка 2 \cap предпосылка 3;
- 3) С – предпосылка 3 \cap предпосылка 4;
- 4) D – предпосылка 4 \cap предпосылка 5;
- 5) Е – предпосылка 5 \cap предпосылка 1;
- 6) F – предпосылка 1 \cap предпосылка 2 \cap предпосылка 3 \cap предпосылка 4 \cap предпосылка 5.

При этом отметим, что четко проследить взаимосвязь между некоторыми предпосылками (например, 1 и 3, 2 и 4, 3 и 5 и т.д.) становится возможным только через сущность проблем, которые сопровождают их реализацию.

Условные границы предпосылок в таком случае размываются, а их взаимосвязь прослеживается в их общей точке пересечения (F). Здесь важно отметить, что преобладающее большинство из них связано как с отсутствием финансовых ресурсов у субъектов предпринимательской деятельности и органов государственной власти, так и ненадлежащей мотивацией к внедрению цифровых технологий и устройств.

При этом пути решения существующих проблем не всегда связаны с затратами финансовых или материальных ресурсов, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.

Очевидно, что большинство из путей решения проблем, указанных в таблице 2, должны быть реализованы государственными органам, так как некоторые из них (которые, в первую очередь, затрагивают законодательную базу) субъекты предпринимательской деятельности не смогут решить самостоятельно. Это подчёркивает актуальность государственно-частного партнерства по развитию предпринимательской деятельности, которое выгодно всем участникам рынка. В то же время развитие предпринимательской деятельности не может происходить без обеспечения надлежащего уровня ее экономической безопасности.

Следовательно, крайне важным является понимание того, что предпосылки развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики так или иначе должны предполагать обеспечение ее безопасности за счет как развития поддерживающей инфраструктуры (аппаратное и программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные сети и т.д.), так и повышения квалификационных требований к работникам.

Рисунок 1 – Взаимосвязь предпосылок и проблем развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики

Таблица 2

Предпосылки развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики и пути решения существующих проблем ее экономической безопасности

Предпосылки 1	Проблемы 2	Пути решения проблем 3
<p>Предпосылка 1</p> <p><u>Информация – источник развития предпринимательской деятельности, обеспечения конкурентоспособности ее субъектов и их экономической безопасности</u></p>	<p>Отсутствие регламентов и правовой нигилизм относительно стремительной цифровизации социально-экономических отношений, в целом, и предпринимательской деятельности, в частности</p>	<p>Переход от администрирования программ развития предпринимательской деятельности со стороны органов власти к реализации совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства</p> <p>Включение в систему целей государственного развития планов по цифровизации предпринимательской деятельности</p> <p>Повышение уровня «цифровой» грамотности субъектов предпринимательской деятельности путем культивирования неизбежности перехода к цифровым устройствам и технологиям</p>
<p>Предпосылка 2</p> <p><u>Интернет вещей – фундамент современной предпринимательской среды и технология развития предпринимательской деятельности</u></p>	<p>Недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности и необходимость адаптации программных продуктов к деятельности естественных субъектов предпринимательской деятельности</p>	<p>Разработка нормативно-правовой базы относительно защиты интеллектуальной собственности, отвечающей современным реалиям цифровизации экономики</p> <p>Консолидации усилий субъектов предпринимательской деятельности и разработчиков программных продуктов в рамках совместных проектов</p> <p>Активное изучение и транслирование в предпринимательской среде зарубежного опыта разработки программных продуктов для ведения бизнеса</p>
<p>Предпосылка 3</p> <p><u>Программные продукты и информационные технологии – основа результативности предпринимательской деятельности</u></p>	<p>Недостаток специалистов, в совершенстве владеющих современными программными продуктами и информационными технологиями, для ведения предпринимательской деятельности и повышения ее результативности</p>	<p>Создание новых направлений подготовки обучающихся в образовательных учреждениях</p> <p>Формирование преемственности между образовательными учреждениями и субъектами предпринимательской деятельности</p> <p>Государственная поддержка научных исследований, посвященных цифровизации предпринимательской деятельности</p> <p>Развитие систем повышения квалификации кадров, разработка образовательных программ в центрах дополнительного профессионального образования</p>

Продолжение таблицы 2

1	2	3
<p>Предпосылка 4</p> <p><u>Моделирование бизнес-процессов</u> – <u>залог максимизации</u> <u>результатов</u> <u>предпринимательской</u> <u>деятельности и оптимизации</u> <u>управленческих решений</u></p>	<p>Неосведомленность субъектов предпринимательской деятельности о преимуществах, выгодах применения современных программных продуктов, информационных технологий и их значения для динамичного развития</p>	<p>Проведение информационно-аналитических семинаров, круглых столов, симпозиумов, посвященных преимуществам моделирования и планирования бизнес-процессов для субъектов предпринимательской деятельности и органов государственной власти</p> <p>Создание комплекса методических рекомендаций, содержащих четкие алгоритмы моделирования бизнес-процессов с применением различных современных методологий</p> <p>Привлечение общественности к мотивации субъектов предпринимательской деятельности развивать практику моделирования бизнес-процессов с целью планирования экономического и социального эффекта для общества</p>
<p>Предпосылка 5</p> <p><u>Цифровое рабочее место –</u> <u>доминанта эффективности</u> <u>предпринимательской</u> <u>деятельности и адаптации к</u> <u>рыночной конъюнктуре</u></p>	<p>Несоответствие применяемых программных продуктов и информационных технологий особенностям экономики, реальным потребностям и специфике предпринимательской деятельности</p>	<p>Развитие гибких систем оплаты труда и мотивации к работе в режиме on-line</p> <p>Создание цифровых, информационных платформ регулирования предпринимательской деятельности</p> <p>Создание бизнес-ассоциаций, направленных на активизацию процессов цифровизации предпринимательской деятельности</p> <p>Улучшение качества услуг связи и предоставления стабильного доступа к сети Интернет с различных устройств (персональный компьютер, мобильный телефон, планшет и т.п.)</p>

В этой связи правомерно считать, что именно обеспечение экономической безопасности предпринимательской деятельности, а именно, выявление, оценка и противодействие соответствующим угрозам становятся главными предпосылками ее развития, а цифровизация экономики только подчеркивает их значение и формирует новый вектор в эволюции соответствующей методологии.

При это структура и содержание такой методологии должны быть направлены на поддержку и обеспечение состояния защищенности субъектов предпринимательской деятельности, основанного на своевременном выявлении, оценке и противодействии угрозам экономической безопасности.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В ходе исследования сформулированы предпосылки развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики, что позволило определить соответствующие проблемы, связанные с ее экономической безопасностью.

Взаимообусловленность предпосылок развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики обоснована при помощи построения кругов (диаграмм) Эйлера, которые наглядно демонстрируют логические связи между ними.

Исходя из этого, перспективные направления дальнейших исследований должны касаться совершенствования методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, соответствующей реалиям и тенденциям цифровизации.

Список использованных источников

1. Абдрахманова, Г.И. Индикаторы цифровой экономики: 2020: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 361 с.

2. Дашков Л.П. Влияние цифровой трансформации экономики на предпринимательство / Л.П. Дашков, О.А. Репушевская // Вестник РУК. – 2019. – №4 (38). – С. 40-45.

3. Денисенко И.А. Функционирование и развитие предпринимательства в условиях цифровой экономики / И.А. Денисенко // Сервис в России и за рубежом. – 2018. – №4 (82). – С. 84-98.

4. Лобанова З.И. Развитие цифрового предпринимательства как фактор повышения конкурентоспособности фирмы /З.И. Лобанова //

Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. – 2019. – №3 (101). – С. 52-58.

5. Махалин В.Н. Управление вызовами и угрозами в цифровой экономике России / В.Н. Махалин, О.М. Махалин // Управление. – 2018. – №2 (20). – С. 57-60.

6. Приженникова А.Н. Предпринимательская деятельность в условиях цифровой экономики / А.Н. Приженникова, Г.Ю.Коляда // Образование и право. – 2020. – №1. – С. 243-253.

7. Устинова Н.Г. Цифровая экономика и предпринимательство: вопросы взаимодействия / Н.Г. Устинова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2019. – №3 (77). – С. 32-37.

8. В. Романюк о цифровой экономике в ДНР – DNR LIVE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3013:tsifrovaya-ek-190617&catid=17&Itemid=172 (дата обращения: 18.12.2020 г.).

9. Бессарабов В.О. К вопросу о составляющих экономической безопасности предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики /В.О. Бессарабов //Цифровая экономика и управление знаниями: проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. – Киров, 2020. – С. 7-9.

10. Петренко, С.Н. Предпосылки развития предпринимательской деятельности и проблемы ее экономической безопасности в условиях цифровизации экономики / С.Н. Петренко, В.О. Бессарабов // Переосмысление экономического развития: новые модели, ценности и идеи: монография / В.О. Бессарабов, Ю.В. Валевиц, Д.В. Дудник [и др.]. – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2020. – С. 73-106.